

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ВЕНЧУР ФОНДЛАРИ МАБЛАҒЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ

Шеров Алишер
Бакберганович

Маъмун университети профессори, PhD

Аннотация: Мазкур мақолада олий таълим муассасаларини венчурли молиялаштириш механизми ва ундан самарали фойдаланиш йўллари ёритилган

Калит сўзлар: олий таълим, давлат бюджети, бюджет маблағлари, инвестиция, бюджетдан ташқари маблағлар, венчур фондлар, инвестиция компаниялари, бошқару компанияси, малакали инвестор.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ВУЗОВ

Аннотация: В данной статье описан механизм венчурного финансирования высших учебных заведений и пути его эффективного использования.

Ключевые слова: высшее образование, государственный бюджет, бюджетные средства, инвестиции, внебюджетные фонды, венчурные фонды, инвестиционные компании, управляющая компания, квалифицированный инвестор.

EFFECTIVE USE OF VENTURE FUNDS IN FINANCING UNIVERSITIES

Abstract: This article describes the mechanism of venture financing of higher education institutions and ways of its effective use.

Keywords: higher education, state budget, budget funds, investments, extra-budgetary funds, venture funds, investment companies, management company, qualified investor.

Илғор хориж тажрибасидан фойдаланган ҳолда шуни таъкидлаш мумкинки, олий таълим муассасаларини венчурли молиялаштириш тизимини жорий этиш бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилишнинг кенг тарқалган

турларидан биридир. Венчурли молиялаштириш деганда юқори рисклилик даражасига эга бўлган инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш тушунилади.

Венчурли молиялаштириш – бу молиялаштиришнинг шундай турики, бунда венчур капитали эгалари ва компания эгалари юқори рискли (хатарли) ва юқори даромадли лойиҳаларни амалга ошириш бўйича ҳамкорлик қиладилар¹.

Ҳозирги вақтда дунёда венчур молиялаштириш соҳаси тобора ривожланиб бормоқда. PricewaterhouseCoopers ва CBIsights маълумотларига кўра, 2018 йилда технологик компанияларга инвестицияларнинг кескин ўсиши ва 2000 йилдан бери венчур молиялаштиришнинг энг юқори даражаси қайд этилди. 2018 йил давомида дунё бўйлаб 14,247 инвестицион лойиҳаларга 207 миллиард доллар инвестиция киритилди, бу 2017 йилга нисбатан 21 фоизга кўпдир (1-расм). 2017 йилда венчур сармояси билан таъминланган инвестиция операциялари ўша пайтда дунё бўйлаб 182 миллиард долларни ташкил этган рекорд даражага етди. Шу билан бирга, уларнинг битимлар сони камайган бўлса ҳам, уларнинг умумий ҳажми 2016 йилга нисбатан 28 фоизга ошди.

1-расм. Дунё бўйича венчурли инвестицияларнинг умумий ҳажми, млрд. АҚШ доллари²

Венчурли молиялаштириш жараёни иштирокчилари бўлиб инвестиция компаниялари, бошқарув компанияси, венчур фонд ва инвесторлар ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 майдаги “Инвестиция ва бошқарув компаниялари фаолияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 414-сонли қарорида ушбу атамаларнинг моҳияти келтирилган.

Инвестиция компанияси — бошқарув компанияси томонидан кейинчалик инновацион ва бошқа истиқболли лойиҳаларга киритиш учун малакали

¹ А.Узоков, Э.Носиров, Р. Саидов, М. Султанов Инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва уларнинг мониторинги. Ўқув қўлланма, -Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006й., 173 б.

² Kiyul Nekrashevich Venture Financing As a Way to Attract Foreign Investment // Банкаўскі веснік, ЖНіВЕНЬ 2019

инвесторларнинг жалб этилган маблағларини шакллантириш ва жамлаш билан боғлиқ фаолиятни амалга оширувчи тижорат ташкилоти³.

Бошқарув компанияси — инвестиция компаниясининг инвестиция ҳиссасини улар ўртасида тузилган шартномага мувофиқ бошқарадиган тижорат ташкилоти⁴.

Малакали инвесторлар — миллий валютада ва/ёки Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг ҳисса киритилган кундаги курси бўйича хорижий валютада 500 миллион сўмдан кам бўлмаган миқдордаги пул маблағлари тарзидаги инвестиция ҳиссаларини инвестиция компанияларига

киритган юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан, хорижий шахслар⁵.

Венчур фонди — жамланган пул маблағларини фақат юқори хавфли венчур лойиҳаларига инвестиция қилиш учун мўлжалланган, бошқарув компанияси бошқарувидаги инвестиция компанияси⁶.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда 3 та инвестиция компанияси (“Ўзбекистон-Амирликлар”, “Венчур капитал инвест”, “Vodiy investments”), 1 та венчур фонди (“Astron”) ва 1 та бошқарув компанияси (“Vodiy Investments Management”) ташкил этилган⁷. Шунингдек, 2019 йилнинг 29 март куни Ўзбекистонда биринчи AFC Uzbekistan Fund номли хусусий инвестиция фонди ташкил этилди⁸. Венчур фонди асосан янги инновацион ғоялар ва стартапларни молиялаштириш учун маблағ ажратади.

Венчур фондлари томонидан молиялаштирилган лойиҳаларнинг 80-85 фоиз қисми катта даромад келтирмайди, бироқ 15-20 фоиз лойиҳаларни молиялаштиришдан топган даромадлар қолган зарарларни ҳам қоплашга етади. Венчур фондлари томонидан молиялаштириладиган инвестицион лойиҳаларни уларнинг даромадлигига кўра шартли равишда қуйидагиларга ажратиш мумкин:

- капитал тўлиқ йўқотиладиган (15 %);
- зарар кўрадиган (60 %);
- ўртача фойда кўрадиган (10 %)
- юқори даромадга эга лойиҳалар (15 %).

Олий таълим тизимини венчур молиялаш бошқа молиялаштириш турларига нисбатан бир қатор афзалликларга эга бўлиб, уларнинг асосийлари қуйидагилар:

– олий таълим муассасаларининг келажакда ўсишини ва ривожланишнинг кейинги босқичларини амалга оширишни таъминлаш учун молиявий базани яратади;

– венчур молиялаштиришда тақдим этилган пул миқдори бўйича фоизлар тўланиши шарт эмас;

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 майдаги “Инвестиция ва бошқарув компаниялари фаолияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 414-сонли қарори

⁴ Ўша манба

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 майдаги “Инвестиция ва бошқарув компаниялари фаолияти тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 414-сонли қарори

⁶ Ўша манба

⁷ <https://mininnovation.uz/uz/menu/venchur-molijalashtirish>

⁸ <https://www.asiafrontiercapital.com/afc-funds/afc-uzbekistan-fund/about-afc-uzbekistan-fund.html>

– олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари, иқтидорли талабалар ва тадқиқотчилар томонидан таклиф этилган инновацион ғоялар ва стартап лойиҳаларини молиялаштириш учун лойиҳа даромад олсагина улушга эгалик қилиш шarti билан маблағ ажратади;

– инвестициялаш орқали венчур капиталига маблағ киритиб, у олий таълим муассасасининг бизнес шериги бўлиб, бизнеснинг муваффақиятли ривожланишидан манфаатдор бўлади, шу сабабли компанияга нафақат молиявий, балки маслаҳат, эксперт ва ташкилий ёрдамни ҳам тақдим этади;

– венчур капитали юқори технологияли корхонани, илғор технологияларни ривожлантириш ва замонавий илмий-техник базани яратиш учун шароит яратади;

– олий таълим муассасалари зарур инвестицияларни лойиҳани амалга оширишнинг деярли ҳар қандай босқичида, шу жумладан инвестиция хавфи юқори бўлган дастлабки босқичларда ҳам олишлари мумкин ва бошқалар.

Қуйидаги жадвалда давлат томонидан венчурли инвестициялашни рағбатлантириш воситалари келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Давлат томонидан венчурли инвестициялашни қўллаб-қувватлаш шакллари ва усуллари⁹

№	Рағбатлантириш воситалари	Мақсади	Мисол
Бевосита рағбатлантириш			
1.	Тўғридан-тўғри давлат инвестициялари	Венчур фондларига тўғридан-тўғри инвестициялаш	Бельгия – Investment Company for Flanders (GIMV)
2.	Давлат кредитлари	Венчур фондларига узок муддатли кредитларни имтиёзли фоизларда	Дания – VaekstFonden Loan Programme
Билвосита рағбатлантириш			
3	Солиқ имтиёзлари	Венчур фондларига инвестиция киритувчиларга солиқ имтиёзларини, хусусан, солиқ кредитларини бериш.	Буюк Британия – Enterprise Investment Scheme and Venture Capital Trusts

⁹ Муаллиф ишланмаси

4	Қарзларни кафолатлаш	Давлат корхоналари ёки бюджет ташкилотларининг инновацион лойиҳаларини молиялаштирувчи баъзи венчур фондларига банк кредитларини олишда давлатнинг кафил бўлиши	Франция – Societe Francaise de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Enterprises (SOFARIS)
5	Акциядорлик сармоясини кафолатлаш	Рисклилик даражаси юқори бўлган венчур инвестициялари-дан кўрилган зарарнинг бир қисмини кафолатлаш	Финляндия – Finnish Guarantee Board
6	Инвесторлар кўламини кенгайтириш	Пенсия фондлари, тижорат банклари, суғурта компаниялари каби институтларга венчур фондларига инвестиция киритишга рухсат бериш	АҚШ – Кафолатли пенсия таъминоти тўғрисидаги қонунга киритилган ўзгартиришлар